

ELEMENTS DE DYNAMIQUE DE POPULATION DE L'EPERLAN (*OSMERUS EPERLANUS*) DANS L'ESTUAIRE DE LA LOIRE .

Frédéric LARDEUX

Laboratoire de Biologie Marine, Faculté des Sciences de Nantes, 2 rue de la Houssinière, 44072 NANTES Cédex

SOME ASPECTS OF THE POPULATION DYNAMICS OF SMELT (*Osmerus eperlanus*) IN THE LOIRE ESTUARY.

Key words : *Osmerus eperlanus*, life history, Loire, estuary.

The ecology and natural population dynamics of Smelt (*Osmerus eperlanus*) have not yet been studied in the Loire estuary. This paper gives the first results of investigations on the biology of this species which is a member of the benthodemersal community (Flounder, Smelt, Sole, Brown shrimp) characteristic of estuaries in Europe.

After describing the natural and economic environment of the Smelt, we discuss its life history in the Loire and give some details concerning its reproduction, food habits and growth.

L'Eperlan (*Osmerus eperlanus*) est une espèce dont l'écologie et la dynamique naturelle n'ont pas encore été étudiées dans l'estuaire de la Loire. La présente étude (qui est une partie d'une thèse de Doctorat) vise à apporter les premiers résultats concernant la biologie de cette espèce caractéristique de la communauté benthodémersale des estuaires européens. Après avoir situé l'Eperlan dans l'écosystème ligérien et son cycle biologique, quelques éléments concernant sa reproduction, son alimentation et sa croissance seront présentés.

Les Eperlans, de la famille des *Osmeridae*, sont de petits poissons salmonoïdes ne dépassant guère les 300 mm de longueur totale. Ils ne fréquentent que les eaux arctiques et tempérées de l'Hémisphère Nord. La distribution d'*eperlanus* s'étend de la Mer Blanche et la Baltique jusqu'à la France où l'estuaire de la Gironde détermine la limite méridionale de sa répartition géographique européenne.

L'Eperlan a l'allure caractéristique des poissons de la famille des saumons, avec une petite nageoire dorsale adipeuse (fig. 1). En France, et en particulier dans l'estuaire de la Loire, le niveau des captures est trop faible et la valeur marchande trop peu

Fig. 1.- *Osmerus eperlanus*, l'Eperlan de l'estuaire de la Loire.

importante (6 F/kg en 1983) pour en faire une espèce d'intérêt commercial, contrairement aux pays du Nord de l'Europe comme l'U.R.S.S. ou la Norvège.

L'Eperlan est un poisson plutôt benthodémersal, qui vit la plupart du temps en bancs. Il s'accommode de conditions écologiques très variées : ainsi, bien que la majeure partie des populations ait un cycle de vie basé sur une existence estuarienne, il a été signalé des populations entièrement d'eau douce. Les plus connues sont celles qui peuplent les grands lacs américains et qui font l'objet d'une pêche commerciale intensive (ANON, 1984). En France, les populations recensées sont toutes des populations estuariennes anadromes. En Loire, la population d'Eperlans est d'ailleurs strictement inféodée aux conditions hydrologiques et hydrodynamiques de l'estuaire. En effet, les Eperlans restent dans les eaux estuariennes et ne s'éloignent guère des côtes maritimes puisqu'aucune capture d'Eperlan n'est signalée par les bateaux pêchant au large de l'estuaire externe. En amont du fleuve, les dernières captures sont recensées entre Mauves/Loire et La Varenne, à environ 80 km de l'embouchure. C'est à cet endroit que se situe la limite moyenne de remontée de la marée dynamique. Ces captures sont cependant saisonnières et correspondent à une écophase limitée dans le temps : l'époque de la reproduction. En conditions normales, l'Eperlan se distribue entre le domaine marin et le domaine mésohalin de l'estuaire (fig. 2).

Ainsi, de par ses exigences écologiques, l'Eperlan constitue une des espèces typiques de la communauté benthodémersale à Flet (fréquence de 75.5% dans les pêches expérimentales) - Eperlan (69%) - Sole (44%) - Crevette grise (74%) qui caractérise les estuaires européens.

Le cycle de vie de l'espèce peut être schématisé de la façon suivante (fig. 3) :

- Les adultes passent leur vie dans les eaux saumâtres estuariennes qu'ils ne quittent qu'au printemps, en

Fig. 2.- Distribution de l'Eperlan dans l'estuaire de la Loire.

Fig. 3.- Cycle biologique de l'Eperlan en Loire.

février - mars pour effectuer leur migration de reproduction jusqu'aux frayères, situées plus en amont, en eau douce, à la limite de remontée de la marée dynamique.

- A l'éclosion, les larves sont entraînées passivement par les courants jusqu'aux domaines oligo-halins de l'estuaire, où elles sont retenues par l'influence des courants de marée. Au fur et à mesure de leur développement, les larves passent de ce milieu peu salé à un milieu de plus en plus salé pour rejoindre progressivement le stock des adultes dont le préférendum halin est situé plus en aval.

REPRODUCTION

L'Eperlan est gonochorique mais on observe en Loire jusqu'à 2 % de la population qui est hermaphrodite. Cet hermaphrodisme est surtout important chez les individus du groupe 0.

La reproduction de ce poisson anadrome peut débuter dès la première année pour les individus des deux sexes ayant plus de 100-110 mm de longueur totale. Cette taille correspond à la taille où 50 % des individus sont matures.

La reproduction a lieu une fois par an et la date est généralement située fin février - début mars. La fraye ne dure que quelques jours, en eau douce, à environ 80 km de l'embouchure de la Loire. Les adultes regagnent rapidement les eaux sau-

mâtres de l'estuaire. La fécondité des femelles est moyenne et s'étend de 10 000 à 32 000 oeufs selon la taille. Les oeufs sont benthiques et adhérent au substrat. La durée d'incubation est variable selon la température mais peut être fixée, en Loire, à une quinzaine de jours.

ALIMENTATION

L'Eperlan est un chasseur carnivore sélectif. En effet, son régime alimentaire est peu diversifié par rapport à l'ensemble des proies potentielles disponibles.

Seuls les copépodes (*Eurytemora hirundoides*), les mysidacés (*Neomysis integer* et *Mesopodopsis slabberi*), les gammarés, et les crevettes grises (*Crangon crangon*) sont les proies les plus fréquentes. L'Eperlan s'attaque aussi, plus rarement, aux autres poissons (gobies et sprats essentiellement) ainsi qu'aux juvéniles de son espèce. *Nereis diversicolor* est parfois consommé par l'Eperlan de Loire. Les proies sont donc soit planctoniques, soit supra-benthiques et rarement benthiques.

La taille des proies est généralement fonction de celle du poisson. Le régime alimentaire varie selon l'âge et donc la taille du poisson. Ainsi, les juvéniles (le groupe 0) ne consomment que des copépodes, jusqu'à une

taille de 30-40 mm où ils commencent à s'attaquer aux proies plus grandes : les mysidacés. Puis, l'Eperlan s'attaque aux gammarés, crevettes grises et enfin quelques téléostéens (fig. 4). Ce régime alimentaire, peu diversifié, est relativement stable qualitativement selon les saisons. Quantitativement, le nombre moyen de proies par estomac (2.14 ± 1.27 ; $N = 1250$ poissons) est relativement faible (si l'on excepte des calculs le nombre de copépodes qui peut être très important). L'Eperlan cesse totalement son alimentation au moment de la reproduction.

CROISSANCE

L'âge absolu des poissons a été déterminé par examen des écailles, qui sont d'une lecture aisée. Les âges sont indiqués par un arrêt de croissance des circulis, recoupés par un circulus bien formé et/ou une ligne brillante ("shiny line" criterion de MCKENZIE (1958)) lors de la reprise de croissance.

En Loire, la croissance linéaire de l'Eperlan est caractérisée par de fortes oscillations saisonnières dues à un ralentissement de croissance hivernal. Si l'on cherche à décrire de façon globale la croissance, il est donc possible d'ajuster des courbes de croissance oscillant en fonction du temps.

On a ainsi adapté, sur plus de 1000 couples âge-longueur, une courbe de von Bertalanffy modifiée par PAULY et GASCHUTZ (1979) dans laquelle ont été introduits un paramètre C indiquant l'ampleur des oscillations ($0 < C < 1$; Pour $C = 1$, on observe un arrêt total de croissance) et un paramètre t_s indiquant la date de l'arrêt de croissance (fig. 5). Ces paramètres ont été déterminés séparément pour les mâles et les femelles, par des procédures d'estimation non-linéaire (SCHNUTE, 1982) et ont été comparées par la méthode décrite par BERNARD (1981). On a modifié cette méthode qui utilise un T^2 de Hotelling pour la comparaison statistique de deux courbes de von Bertalanffy ordinaires à trois paramètres, afin de la rendre opérante sur la comparaison simultanée des 5 paramètres des deux courbes saisonnières (mâles, femelles). On a ainsi mis en évidence des différences au niveau des coefficients de croissance K et de t_0 mais pas au niveau de l'ampleur des oscillations C et de la date d'arrêt de croissance t_s .

La longévité des femelles est plus grande que celle des mâles : 4 ans au lieu de 3. Les valeurs de L_∞ sont peut-être un peu fortes par rapport

Fig. 4.- Fréquence des principales proies de l'Eperlan en fonction de sa longueur.

aux longueurs maximales observées (mâles : 22 cm pour un poids de 75 g, femelles : 24 cm pour 100 g.), indiquant vraisemblablement une mortalité brutale dès l'âge de 3 ans pour les mâles et 4 ans pour les femelles.

Fig. 5.- Croissance de l'Eperlan en Loire. Modèle de von Bertalanffy modifié par PAULY et GASCHUTZ (1979) de la forme $L_x = L_{\infty} [1 - \exp \{-(K.D.(t-t_0) + C.KD/2.\pi \sin 2.\pi [t-t_0])\}]^{1/D}$ ajusté aux couples (Longueur-âge) des femelles (500 couples) et des mâles (472 couples).

- Point individuel (un couple longueur-âge), pris en compte dans l'ajustement.
- Point moyen pour le mois considéré (non pris en compte dans l'ajustement).

REFERENCES :

- ANON, 1984 - The American Smelt. Underwater world : 2-7.
- BERNARD (D.), 1981 - Multivariate analysis as a means of comparing growth in fish. Can. J. Fish. Aquat. Sci. 38 : 233-236
- McKENZIE (R.A.), 1958 - Age and growth of smelt, *Osmerus mordax* (Mitchill), of the Miramichi River, New Brunswick. J. Fish. Res. Bd. Can. 15 : 1313-1327.
- PAULY (D.) et GASCHUTZ (G.), 1979 - A simple method for fitting oscillating length growth data, with a program for pocket calculators. ICES CM 1979/G 24 : 15 p.
- SCHNUTE (J.), 1982 - Easy non-linear parameter estimation in fishery research, with interactive microcomputer programs. Can. Tech. Report Fish. Aquat. Sci. 1140 : 115 p.

Reçu le 7 Février 1986

Communication présentée au Forum des Jeunes Océanographes les 22 et 23 Novembre 1985 à Nantes.